

“SABOT UL-OJIZIN” ASARI HIKOYATLARIDA OBRAZLAR TALQINI

Zulfizar Abdullayeva Oybek qizi

zulfizarabdullayeva6gmail.com

+998 99 384 46 42

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925117>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot So‘fi Olloyorning “Sabot ul-ojizin” asari tarkibida kelgan hikoyatlardagi obrazlarni tahlil qiladi. Badiiy obrazlar tasnifida shoirning o‘ziga xos uslubi, so‘z qo‘llash mahorati ochib beriladi. Tadqiqotda obraz yaratishdagi an‘naviylik, mushtaraklik bilan birgalikda farqli jihatlari ham aks ettirilgan.

Abstract: This study analyzes the images in the stories of Sufi Olloyar's "Sabot ul-ojizin". In the classification of artistic images, the poet's unique style and skill of using words are revealed. In the research, the traditionality and commonality of creating an image are reflected as well as the different aspects.

Аннотация: В данном исследовании анализируются образы в рассказах Суфия Оллояра «Сабот ул-оджизин». В классификации художественных образов раскрываются неповторимый стиль и мастерство использования слова поэта. В исследовании отражены традиционность и общность создания образа, а также различные аспекты.

Kalit so‘zlar: “Sabot ul-ojizin”, Qur‘on, komil inson, Robiya Adaviya, Hasan Basriy, Abdulloh ibn Muborak.

Key words: "Sabot ul-Ojizin", Qur'an, perfect human being, Rabia Adaviya, Hasan Basri, Abdullah ibn Mubarak.

Ключевые слова: «Сабот уль-Оджизин», Коран, совершенный человек, Рабия Адавия, Хасан Басри, Абдулла ибн Мубарак.

“Sabot ul-ojizin” asaridagi barcha hikoyatlar Allohni taniydigan komil inson darajasiga yetishda ko‘mak beradi. Jumladan, quyidagi hikoyatlar: “Hikoyati Robiya”, “Hikoyati Hajjoj”, “Hikoyati Savbon”, “Hikoyati dev”, “Hikoyati shayx Imom Basriy”, “Hikoyati badbaxton”, “Hikoyati hazrati Luqmon”, “Hikoyati shayx Bastom”, “Hikoyati Ismoil alayhissalom”, “Hikoyati Saidu Sa‘d”, “Hikoyati Rasuli akram (s. a. v.)” va boshqa bir qancha hikoyatlar.

Hikoyatlarning har biri orqali Qur‘ondagi biror jumla oydinlashayotgandek bo‘ladi. Xususan, asarning “Xavf-u rajo xususida” bo‘limidan keyin kelgan payg‘ambarimiz haqidagi hikoyat har bir musulmon bandasini mushohada qilishga majbur qiladi. Allohning quli sifatida Unga toat-ibodat qilish, tavakkul qilish buyurilgandir. Biror savob amali bilan g‘ururlanmasligi yoki gunohi sabab Alloh marhamatidan noumid bo‘lmasligi lozim. Zero, Alloh Bilguvchi va Ko‘rguvchi. Hikoyatda payg‘ambarimiz Muhammad alayhissalomning qo‘rquvi ko‘rsatilgan bo‘lib, “rahmatan dil olamin” deya jannatlarda joyi bo‘lsa-da, Allohga qo‘rquidan ibodat paytida hushidan ketadi. Bundan ayon bo‘ladiki, ming savob qilgan ham, ibodati mukammal bo‘lganlar ham bir aybi bilan do‘zaxga tushib qolishdan, Allohdan qo‘rqishi lozim.

So‘fi Olloyorning “Sabot ul-ojizin” asari tarkibidagi hikoyatlarda turli davrlardagi so‘fiy alloma va shayxlar obraz darajasiga ko‘tarilgan. Xususan, Robia‘tul Adaviyya, Hajjoj ibn Yusuf, Savbon ibn Bajdad, Shayx imom Basriy, Abdulloh ibn Muborak, Ahmad Hanbal, Luqmoni hakim, Boyazid Bistomiy, Abdulloh Ansoriy, Said-u Sa‘d nomlari asarda keltirilgan. Bundan tashqari, asarning ko‘pgina joylarida payg‘ambarlar hamda sahobalar ismi berib o‘tilgan.

So‘fi Olloyorning hikoyatlari so‘nggida pushaymonlik, Allohni taniydigan banda bo‘lish umidi sezilib turadi. Zero, asarning ko‘p joylarida “Havoyi nafs ila ovaradurmiz” yoki

“Yetushmas erta qilg‘on tavbamiz tushka” misralari takror-takror kelgan bo‘lib, shoir bu bilan nafsini tarbiyalash orqali komillikka intilishidan darak beradi. Hikoyatlarda yuqori taqvo egalari bo‘lmish Robiya Adaviya, Boyazid Bistomiy singari shayx va oriflar zarra gunohi uchun Allohdan, oxiratidan bu qadar qo‘rqsa, tavba qilib, tavbasidan qaytadigan biz kabi bandalar holiga voy.

Robiya Adaviya ayol bo‘lsa-da, eranlar – tariqat ulug‘lari unga “Tojur rijol” ya’ni “Er kishilar toji” degan nomni berdilar. Ayol bo‘lishiga qaramasdan, turli-tuman azoblar ichida yayov yo‘l bosib, xasta tan-u jonlarini sudrab, yetti yilda Ka’ba ziyoratiga yetishdi. Uningdek himmatli ayolning kasb-kamoloti, yuksak did va holoti hisobdan tashqaridir¹.

Robiya al-Adaviya Allohga nimadandir qo‘rqib, yoki biror narsa ilinjida ibodat qilmagan, balki mahbub sifatida, ya’ni qalb bilan muhabbat izhor qildi. Alloh ham o‘z o‘rnida insonni ayri-ayri muhabbat bilan mukarram qilib yaratgan. Tasavvufning mohiyati ikki tomonlama muhabbatni talqin qilish bo‘lib, tasavvuf axloqshunosligida muhabbat his-tuyg‘ulik maqomidan tushuncha darajasiga ko‘tarilgan. Allohni sevish, Uning zoti sifatini tanish va bilish ko‘ngilni nafs-u hirs g‘uboridan tozalab, botiniy musaffo bir holatda iloh vasliga yetishish va bundan lazzatlanish g‘oyasini keng targ‘ib qiladilar. Inson ruhi ilohiydir vaasosiy maqsad ruhiy-ma’naviy yuksalishdir².

Tasavvufiy asarlarning deyarli barchasida *Hasan Basriy* obrazi uchraydi, chunki o‘n yoshida Qur’onni yod olgan bu shayx haqida juda ko‘plab iliq fikrlar mavjud. Jumladan, Muhammad ibn Sa’d shunday degan: “Hasan Basriy faqih, ishonchli, hujjati mustahkam, ilmi ko‘p, dunyoga mehri yo‘q, so‘zlari fasih, ko‘rinishi yoqimli inson edi”. So‘fi Olloyor shayx Basriy haqidagi hikoyatni “Shayxi komil istamakning bayoni” bo‘limidan keyin keltiradi. Hikoyatda yuqorida aytilgan sifatlarni namoyon etgan shayx va uning shogirdi orasidagi vaziyat ochib berilgan.

“Savdogarlar ustoz” nomini olgan *Abdulloh ibn Muborak*, Ahmad ibn Hanbalning yozishicha, fiqhda, naxvu lug‘atda, adabu fashohat ilmida, zuhdu taqvoda zamonasining tengsiz olimi bo‘lgan ekan. So‘fi Olloyor ham bu inson haqidagi qiziqarli hikoyat bilan asarini boyitadi. “Tavakkul bayoni” bo‘limidan keyin kelgan bu hikoyatda sahroda holdan toygan Abdulloh ibn Muborak qarshisidan bir quduq chiqadi, suvdan ichish uchun dili “dalvu rasanga”, ya’ni chelak va arqonga ketadi. Ko‘z oldida esa bir ohu quduqdan suv ichadi, ibn Muborakka kelganda suv yana qaytib ketadi. Aynan shu hikoyat orqali Allohga tavakkul qilish, Undan yaxshilik kelsa rozi bo‘lish, yomonlik kelsa sabr qilish, faqat O‘zigagina ishonish zarurligi ochib beriladi.

Ayon bo‘ladiki, har bitta hikoyat Qur’ondagi sura va oyatlarning mag‘zini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Bejizga “Sabot ul-ojizin” asarini “mag‘zi Qur’on” deb nomlashmagan. “Banda ahdida turmog‘i bayoni” bo‘limidan keyin Ibrohim alayhissalomning o‘g‘li *Ismoil alayhissalom* haqidagi hikoyat keltiriladi. Ushbu hikoyat esa “Maryam” oyati asosida shakllangan bo‘lib, Ismoil alayhissalom kutib turishini aytgan odamni olti yil qish-u yoz kutadi. Tezda kelishini aytgan kishining esidan chiqqan bo‘lishiga qaramasdan, u bergan ahdiga sodiqligini ko‘rsatadi. Zero, Qur’onda ham u “sodiqul va’d” (va’dasi rost) deya zikr etilgan. Bu

¹ Rashid Zohid. “Sabot ul-ojizin “sharhi. Ravoyihur rayhon. – Toshkent: “Matbaachi”, 2022. 186-bet.

²Rahmonberdiyev I. Tasavvufda zohidlik, oshiqlik va oriflik tushunchalari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2021.

hikoyatda ahdiga sodiqlik, rostgo'ylik, shirinsuxanlikning har bir banda uchun naqadar kerak ekanligi uqtiriladi.

Agar tuzluk bila barpo bo'lursan,
Alifdek jon ichinda jo bo'lursan.
Agar kaj bo'lsa af'oling bu dundek,
Qolursan, balki qon ostinda nundek.

Har bir hikoyat keltirishdan maqsad – inson qalbiga chuqurroq kirib borish, keltirilgan fikr-mulohazalarni tasavvur qilish va xulosa chiqarishdir. Obrazlar orqali nafsga qarshi kurashish (nafsi ammora, nafsi lavvoma, nafsi mulhtama, nafsi mutmainna, nafsi roziya, nafsi marziya, nafsi so'fiyya) hamda komillikka yetish yo'lidagi sa'y-harakatlar ochib berilgan.

References:

1. Rahmonberdiyev I. Tasavvufda zohidlik, oshiqlik va oriflik tushunchalari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2021.
2. So'fi Olloyor. Sabot ul-ojizin. –Toshkent: "Mehnat", 1991. –115 b.
3. Rashid Zohid. "Sabot ul-ojizin" sharhi. Ravoyihur rayhon. – Toshkent: "Matbaachi", 2022 –576 b.

